

TRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATISHDA XALQARO KELISHUVLAR

Xudayberganov Xusanboy Xamro o'g'li

TDIU, To'rtko'l fakulteti

Turizm(faoliyat turlari bo'yicha) mutaxassisligi 3-kurs talabasi

husanboyxudayberganov77@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada xalqaro turizm sohasida mavjud bo'lgan xizmatlarning eng katta tarmog'i transport xizmatlari haqida umumiy tahlillar, turizm sohasidagi ahamiyati, xalqaro kelishuvlar tartibi va mamalakat iqtisodiyotiga ta'siri haqida ma'lumotlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: turizm, transfer xizmatlari, xalqaro aloqalar, xalqaro kelishuvlar, shartnoma.

Аннотация: В статье дается общий анализ транспортных услуг, крупнейшей сети услуг, доступных в сфере международного туризма, ее значения в туристической сфере, процедуры международных соглашений и ее влияния на экономику страны.

Ключевые слова: туризм, трансферные услуги, международные отношения, международные соглашения, договор.

Abstract: The article provides a general analysis of transport services, the largest network of services available in the international tourism sector, its importance in the tourism sector, the procedure for international agreements, and its impact on the country's economy.

Key words: tourism, transfer services, international relations, international agreements, contract.

Kirish.

Transport xizmatlari - turistlarga transport xizmatlarini ko'rsatish, turistlarni va ularning yuklarini bir joydan ikkinchi joyga mumkin qadar tez va qulay sharoitlarda tashish uchun mo'ljallangan xizmatlar majmui, deb ta'riflanadi.

Turistik mahsulotning asosiy tarkibiy qismiga kiruvchi transport xizmatlari jami xizmatlarning 27 % ini tashkil qiladi. Yo'lovchilarni, shu jumladan, turistlarni tashish har xil transport turlarida, chunonchi: havo, yer usti, suv transportida amalga oshiriladi.¹

Mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan yo'lovchilarni tashish xizmatining o'rni juda katta. Ya'ni bu borada yo'lovchilarni transportda tashish xizmatlari bozorini takomillashtirish, raqobat muhitini shakllantirish eng chekka hududlarimizda ham mazkur xizmatdan foydalanish imkonini bermoqda. Yo'lovchi tashish bozorida raqobat muhitini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish va takomillashtirish, mamlakatimizda transport xizmati sifatini oshirish, yo'lovchilarga qulaylik yaratish uchun bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Transport sayohati - bu turli xil transport vositalaridan foydalanib ishlab chiqilgan yo'nalishlar bo'yicha turistlar guruhlarining sayohatidir. Transport sayohatlari quyidagicha tasniflanadi, ya'ni:

- harakatlanish yo'nalishi (marshruti) bo'yicha;
- foydalanilayotgan transport turi bo'yicha;
- yo'nalish trassasining qurilishi bo'yicha;
- sayohatning muddati bo'yicha;
- mavsumiylik bo'yicha va h.k.²

Hozirgi kunda O'zbekiston avtomobil transportida tashuvlarni tartibga soluvchi to'qqizta xalqaro konvensiya va ikkita xalqaro bitimning a'zosi hisoblanadi.

¹ <https://staff.tiiame.uz/storage/users/955/presentations/McsCsLEEFQAJD3Yp6yotZ9UHTQrsOMAhjXIeVrai.pdf>

² <http://genderi.org/zbekiston-respublikasi-olij-va-rta-mahsus-talim-vazirligi-v4.html?page=6>

Yevropa, Osiyo va MDHning 26 ta davlati bilan avtomobilda xalqaro tashuvlar sohasini tartibga soluvchi ikki tomonlama hukumatlararo bitimlar imzolangan. Shu tufayli turizm faoliyatini ravnaq toptirish masalasi 2017- 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasining iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlarida ham o‘z aksini topgani bejiz emas.

O‘zbekiston zamonaviy turizm industriyasini rivojlantirish uchun barcha zaruriy manbalarga ega bo‘lib, Buyuk Ipak yo‘li ustida joylashgan. Vatanimiz - qulay tabiiy-iqlim sharoitlariga, boy tarixiy, madaniy merosga va ayni paytda ham ichki, ham xalqaro turizmni rivojlantirish uchun yuqori salohiyatga ega.

Transportda xizmat ko‘rsatishni amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-yanvardagi qarori, 2018-yil 6-martdagi qaroriga muvofiq O‘zbekiston avtomobil transporti agentligi qayta tashkil etilishi, 2018-2021-yillarda avtomobil transporti infratuzilmasini rivojlantirish dasturi, 2018-yil 28-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmoni va Qarorlari transport sohasini rivojlanishiga olib keldi.

Xalqaro turizmni yanada rivojlantirish, yo‘lovchilarga zamonaviy talablar hamda xalqaro standartlarga muvofiq ko‘rsatiluvchi xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash, yo‘lovchilarga 2018-yilning 1-yanvaridan O‘zbekiston Respublikasi xalqaro aeroportlarida (qizil va yashil) yo‘lak joriy etildi. Ushbu qaror bilan xizmat ko‘rsatish, servis va turizm sohasini rivojlantirishning mamlakatimiz hamda hududlar bo‘yicha aniq dasturlari ham tasdiqlangan. Bulardan ham ko‘rinib turibdiki, ushbu sohada faoliyat yuritadigan subyektlar soni keskin o‘sadi, ular ko‘rsatadigan xizmatlarning sifati esa zamon talabiga mos ravishda oshadi.

“O‘zbekiston Havo yo‘llari” AJ bugun O‘zbekistonda yagona aviakompaniya bo‘lib, u respublikadagi barcha havo transporti infratuzilma obyektlari va fuqaro aviatsiyasi samolyotlarni boshqaradi. Bugungi kunda kompaniya parkida 30 dan ortiq xorijda ishlab chiqarilgan samolyotlar bor. MDH va xorijiy davlatlarning 40 dan ortiq shaharlariga doimiy parvozlar yo‘lga qo‘yilgan. Milliy aviakompaniya xalqaro yo‘lovchilar oqimini yanada oshirishni rejalashtirgan.³

Tahlil va natijalar

Turistlarga transport xizmatini ko‘rsatish - bu turizm industriyasining eng asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. 1990-yillargacha ham ichki ham xalqaro turizmga xizmat qiluvchi avtomobil, daryo, dengiz, temir yo‘l va aviatsiya transportini o‘z ichiga oluvchi yagona transport tizimi mavjud edi. Barcha turistik xizmatlar tizimidagi transport xizmatining hissasi 40% dan ortiq qismini tashkil qilardi. Transport sayohatlari turizmning mustaqil ko‘rinishi sifatida qaraladi.⁴

Xalqaro turizm sohasida hozirda eng ommabop va qulay transport vositalaridan biri bu havo transporti hisoblanadi. O‘zbekistonda bunday transport xizmatlarini “O‘zbekiston havo yo‘llari” Milliy aviakompaniyasi tashkil etib kelmoqda. Ushbu MAK tarkibiga Uchish kompleksi (UK), Aviatsiya texnikasi kompleksi (ATK), Maxsus aviatsiya ishlari aviakompaniyasi (MAI), Ta‘minot markazi (TM), Havo aloqalari bosh agentligi (HABA), “Uzbekistan Airways Technik” aviatsiya korxonasi, Havo harakatini boshqarish markazi (HHBM), Ketrinq, O‘quv markazi (O‘M) kiradi.

Aviakompaniyaning xalqaro havo yo‘llari Amerika va G‘arbiy Yevropadan Yaponiya va Malayziyagacha bo‘lgan hududlarni qamrab oladi. Xalqaro charter, yuk va yo‘lovchi tashishni rejalashtirish va ta‘minlash borasida to‘plangan katta tajriba, “O‘zbekiston Havo Yo‘llari” milliy aviakompaniyasida barcha yo‘nalishlar, shu jumladan Xurgada (Misr), Urumchi (Xitoy), Antaliya (Turkiya), Aleppo (Suriya), Dubay (BAA), Utapao (Tayland) kabi ommaviy turistik marshrutlar bo‘yicha uchishga litsenziyalarning mavjudligi charter tashuvlari bozorida muvaffaqiyatli ish olib borish imkonini beradi. O‘zbekiston Havo Yo‘llari” MAK erishgan yutuqlarga e‘tibor qaratar ekanmiz, Xalqaro aviatransport bozoriga “O‘zbekiston Havo Yo‘llari” milliy aviakompaniyasining kirib kelishi

³ B.SH.Safarov, N.E.Ibadullayev, M.I.Daminov, A.A.Karimov., Turizmda transport xizmatlari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2019. file:///C:/Users/acer/Desktop/kitob_00600015225a53a.pdf

⁴ <http://uz.denometr.com/docs/768/index-212156-1.html?page=7>

yangi aviatsiya texnikasini, rivojlangan G'arb mamlakatlari foydalanayotgan ilg'or texnologiyalarni jadal sur'atlarda o'zlashtirishdan, axborot maydonini kengaytirishdan boshlandi. Birinchi A-310 aerobusi "O'zbekiston Havoy Yo'llari"da 1993-yili paydo bo'lgan edi. Bugungi kunda kompaniya aviaparkining asosiy qismini A-320, Boieng 767 va 757 kabi havoy kemalari tashkil etadi. "O'zbekiston Havoy Yo'llari" marshrutlari tarmog'i jahonning 35 dan ortiq mamlakatini qamrab oladi. Bugungi kunda O'zbekistonda 12 ta aeroport ishlab turibdi. Toshkent aeroporti Markaziy Osiyodagi eng yirik aeroportdir. Uning o'tkazish qobiliyati soatiga 1000 yo'lovchiga jahon andozalari darajasida xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

Turistik maqsadda havoy yo'llari orqali amalga oshiriladigan sayohatlar muntazam, mavsumiy va bir martalik ko'rinishlarda amalga oshiriladi. Milliy yoki alohida aviakompaniyalarda turli xil ko'rinishdagi imtiyozlar joriy etilgan:

- mavsumiy;
- korporativ;
- bolali yo'lovchilar uchun;
- guruh;
- yosh oilalar uchun va boshqa.

Ayniqsa JAYA (Butunjahon Aviatsiya yo'lovchilar assosatsiyasi), ETZ (Yevropa turizm zanjiri)ning imtiyozli kartlari keng tarqalgan. Bunday kartlarga ega yo'lovchilar uchun ba'zi aviakompaniyalarning (DELTA, SAS) aviachiptalari uchun, dunyoning 4000 ta eng yaxshi mehmonxonalarini to'lovi uchun, ijaraga olingan avtomobil to'lovi bo'yicha (30% gacha), yo'qolgan chipta hujjatlarini qayta tiklash bo'yicha, aeroportlarda VIP xonalaridan foydalanish, sug'urta va boshqa imtiyozlar mavjud.

Xalqaro turistik sayohatlarni amalga oshirish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- yo'nalishlar (marshrutlar) doimiy bo'lishi kerak;
- mavsumiy yo'nalishlar (marshrutlar);
- bir martalik (buyurtma) yo'nalishlar (marshrutlar);
- chet elga ketuvchi va chet eldan qaytib keluvchi turistlar uchun xizmat ko'rsatuvchi.

Doimiy yo'nalishlar uchun quyidagi shartlar majburiy hisoblanadi:

- yo'nalishning aniqligi;
- harakatlanish jadvali;
- harakatning muntazamligi;
- aniq punktlarda to'xtash.

Doimiy xalqaro yo'nalishlarda harakatlanish davlatlararo 2 tomonlama kelishuv asosida amalga oshiriladi, uchinchi davlat orqali tranzit esa transport bo'yicha Yevropa Iqtisodiy Komissiya qo'mitasi ruxsati bilan amalga oshiriladi.⁵

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoniga ko'ra 7 ta davlat fuqarolari, hamda "O'zbekistonda turizmni tezkor rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoniga ko'ra 45ta davlat fuqarolari O'zbekistonga 30 kun muddatga vizasiz tashrif buyurishlari mumkin bo'ldi. Bundan tashqari yana 76 mamlakatga elektron vizalarini olib, mamlakatimizga 30 kun muddatga tashrif buyurish imkoni berildi.⁶

Shuningdek, 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasining Turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari deb nomlangan 3-bobining 3-bandiga ko'ra transport logistikasini rivojlantirish, tashqi va ichki yo'nalishlarni kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish, shu jumladan: Yo'lovchilar tashuvini rivojlantirish, shu jumladan doimiy transport qatnovini yo'lga qo'yish, turli transport vositalarining qulay tutash bog'lamlarini tashkil

⁵ <https://tiu-edu.uz/media/books/2024/05/28/9b766623-ab27-4afc-92e0-143b05743bd6.pdf>

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-4143188>

etish, ... o‘z ichiga ... va avtomobil transportini qamrab olgan qulay va arzon transport logistikasini ta‘minlash, respublika hududlariga va ... sayohatlarni amalga oshirishda qulay shart-sharoitlar yaratish... kabi vazifalar belgilangan.⁷

Bu o‘z navbatida tashkil etilmagan turizmning rivojlanishi kutilayotganligidan dalolat beradi. Bunday vaziyatda o‘z-o‘zidan turizm infratuzilmasini takomillashtirish va rivojlantirish talab etiladi.⁸

Xulosa

Turizmni tashkil etishda muhim bo‘lgan infratuzilmalardan biri bu tashish xizmati hisoblanadi. Shuning uchun ham turizmni rivojlantirishda transport xizmatlari muhim o‘rin egallaydi. Chunki transport xizmatlari qanchalaik yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa sayyohlarning o‘z sayohatini yuqori darajada tashkil etilishi va ularning ehtiyojlari qondirilish darajasi yuqori bo‘lishi ta‘minlanadi. Bugungi kunda respublikamizda turistlarga xizmat ko‘rsatishda zamonaviy transportlardan keng foydalanilmoqda. O‘zbekistondagi turistik korxonalarda qulay va komfort avtodor va mikroavtodorlardan keng foydalanilmoqda. Bir davlatdan ikkinchi davlatga borishlari uchun charter reyslar tashkil etilmoqda. Faqat ayrim viloyatlardagi turistik korxonalarda ham turistlarga xizmati ko‘rsatuvchi transport xizmatlari holati yaxshilansa, ushbu hududlarda ham turizmni rivojlantirishning keng imkoniyatlari yaratilgan bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni <https://lex.uz/docs/-4143188>
2. 2019-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi <https://lex.uz/ru/docs/-4143188>
3. B.SH.Safarov, N.E.Ibadullayev, M.I.Daminov. A.A.Karimov., Turizmda transport xizmatlari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2019.
4. <https://staff.tiame.uz/storage/users/955/presentations/McsCsLEEfQAJD3Yp6yotZ9UHTQrsO MAhjXIeVrai.pdf>
5. file:///C:/Users/acer/Desktop/kitob_00600015225a53a.pdf
6. <http://uz.denometr.com/docs/768/index-212156-1.html?page=7>
7. <http://genderi.org/zbekiston-respublikasi-olij-va-rta-mahsus-talim-vazirligi-v4.html?page=6>
8. <https://tiu-edu.uz/media/books/2024/05/28/9b766623-ab27-4afc-92e0-143b05743bd6.pdf>
9. <http://www.xabar.uz/uz/jamiyat/7-davlatga-30-kunlik-vizasiz-rejim-39>

⁷ 2019-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi <https://lex.uz/ru/docs/-4143188>

⁸ <http://www.xabar.uz/uz/jamiyat/7-davlatga-30-kunlik-vizasiz-rejim-39>